

MODERN TOOLS OF AUTOMATION AND ROBOTIZATION OF BANKING PLANNING

CZU: 336.71:005.51:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543031>

Zoia PESTOVSKA, ORCID ID 0000-0001-9536-8008

Alfred Nobel University

***Abstract:** The reasons for introduction of modern information technologies, which radically change the organization of strategic planning, forecasting, budgeting and other business processes in banks, are considered.*

To ensure the sustainable development of the bank, various concepts of automation (based on Oracle Cloud integrated financial model systems) and robotization (RPA) have been identified and analyzed.

The main task of banking management is to find the optimal ratio of price and quality, efficiency and profitability. The solution includes, among other, reducing of routine unskilled labor and errors, as well as reducing the cost of monitoring compliance.

The following areas of robotization in banks are considered: processing of loan applications; back office; KYC procedures; customer service; fraud prevention; investment forecasts; hiring and onboarding of employees.

The stages of transition to automated financial forecasting are presented: creation of a database of all financial processes; collecting the right data at the right time; fostering data-driven thinking.

Improving the efficiency of process provides more opportunities to assess accuracy of budget assumptions and move towards a monthly forecasting process. A more frequent forecasting process, as opposed to an annual budget, will provide a stronger link between strategy and finance and help management inspire confidence in all stakeholders.

***Keywords:** automation, bank, planning, forecasting, robotization.*

Немногим отраслям пришлось столкнуться с такой конкуренцией и потрясениями, с которыми столкнулась банковская система в последние годы. Нестабильные рынки, вмешательство регуляторов и повышение требований клиентов создали действительно динамичную среду. По мере трансформации этой среды руководителям необходимо быстро формулировать и внедрять стратегические и операционные изменения, чтобы соответствовать требованиям рынка, одновременно обновляя прогнозы. Многие финансовые посредники полагаются на статический годовой бюджетный процесс для создания планирования, основанного в первую очередь на институциональных знаниях, а не на реальности [2]. Стратегическое планирование и составление бюджета должны быть тесно интегрированы в любую отрасль, но в такой динамичной отрасли, как банковское дело, синхронизация стратегии и составления бюджета абсолютно необходима. Предоставление реального понимания в значительной степени зависит от способности интегрировать бизнес-планирование, прогнозирование и мониторинг в единую структуру. Использование современных информационных технологий кардинально влияет и изменяет бизнес-процессы в банках, выводя их на другой уровень. Поскольку в украинской банковской системе нет устоявшихся магистральных технологий, то для обеспечения устойчивого развития банка предлагаются разнообразные семейства автоматизированных банковских систем, в которых сочетаются разные концептуальные подходы.

Основные причины ускорения fintech-эволюции банковского бизнеса [8]:

- конкуренция за качественную клиентуру;
- усовершенствование систем, обеспечивающих комплексное управление рисками, особенно кредитными;
- внедрение современной корпоративной информационной системы, охватывающей все стороны деятельности банка;
- необходимость стратегического управления и планирования внутри действующего законодательства.

Эффективность работы банка оценивается на основании ряда ключевых показателей, однако финансовые показатели надежны для оценки уже проделанной работы и не в полной мере адекватны, когда речь заходит о будущем развитии банка.

Главная задача банковского менеджмента состоит в поиске оптимального решения в отношении цены и качества, экономичности и прибыльности.

У банков есть определенные потребности, которые должны удовлетворять их решения по управлению эффективностью [2]:

- отчеты по управлению активами и пассивами;
- расчет фактических значений на основе чистой процентной маржи;
- проверка данных, поступающие из операционной системы для ежеквартальных отчетов по запросам;
- панели со скользящими средними значениями ключевых банковских показателей для выявления отмывания денег, крупных сокращений депозитов и т.д.;
- прогноз депозитов и кредитов на основе нового и чистого роста;
- интеграция с системой ALM для получения сведений о движении денежных средств/марже на уровне продукта/отделения;
- процентный и непроцентный доход на основе драйверов с возможностью моделирования нескольких процентных ставок, маржи, сборов и объемов транзакций;
- моделирование прибыльности с использованием исторических и ожидаемых процентных ставок и процентные ставки FTP (трансфертного ценообразования, funds transfer pricing), назначенные для портфеля, отдельного клиента или инструмента;
- поддержка отчетов DFAST (Dodd-Frank Act Stress Test), FINREP (Financial Planning Reporting), COREP (Common Reporting) и CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review).

Наряду с этим речь уже идет не только об автоматизации, но и роботизации банковского сектора во избежание рутинного неквалифицированного труда и ошибок из-за человеческого фактора, а также для соблюдения всех нормативно-правовых требований и уменьшения затрат на контроль их соблюдения.

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) — это автоматизация задач с помощью ботов, или программных роботов. Боты берут на себя работу, которая раньше выполнялась сотрудниками вручную. По сути, они имитируют действия человека на основе набора установленных правил (алгоритмов) [6].

Автоматизация рабочих процессов с RPA помогает улучшить результаты во всех областях управления данными:

- замена ручного ввода данных автоматизированным;
- возможность подключения к любым внешним источникам для обработки данных;
- отсутствие ограничений на объем обрабатываемых данных;
- ускорение процессов управления данными;
- создание шаблонов для MS Excel и Google Sheets;
- распознавание текста из PDF-файлов и сканированных изображений;
- возможность запрограммировать расписание запуска ботов;
- возможность установки на сервере или в облаке;
- возможность подключения к базам данных FTP, SQL, MongoDB, а также к различным приложениям;
- совместимость с популярными ETL-инфраструктурами (Extract, Transform, and Load) - Amazon Redshift, BigQuery, Snowflake.

Кроме этого, роботизация поможет банкам контролировать процессы на каждом этапе, снизить риски, улучшить качество обслуживания клиентов за счёт уменьшения времени ожидания, ускорить время принятия решений, например, о кредитовании, оптимизирует контроль за состоянием всех счетов с помощью автоматической отправки напоминаний о необходимости обновить информацию или подтвердить действия, избавит от ошибок в данных клиентов, отчетах и аналитике [7].

Как можно применить роботизацию в банковском деле:

- обработка заявок на кредит: программные роботы могут читать электронные письма, делить их на категории и отправлять нужным сотрудникам; считывать и извлекать

данные разных форматов и вводить их в систему; проверять данные из разных исходных файлов; проверять статус заявок; осуществлять все необходимые процессы в соответствии с нормами и правилами; придерживаться последовательности выполнения операций; проводить проверки;

- функционирование бек-офиса: программные роботы могут проводить аудит, составлять ежемесячные отчёты, требующие сверки, проверять информацию о клиентских счетах, историях транзакций, отправлять электронные письма менеджерам банка и клиентам, обновлять данные во всех внутренних системах; выполнять полный анализ клиента без необходимости открывать несколько программ;

- соблюдение процедур КУС (Знай своего клиента, Know Your Customer): без автоматизации получение сведений о физических и юридических лицах может занимать много времени, а качество полученных данных не гарантируется;

- открытие и закрытие счетов: сбор и регистрация информации о новых клиентах, проверка наличия задолженностей перед банком и т.д.;

- обслуживание клиентов: чат-боты, помогающие банкам быстрее и качественнее обрабатывать запросы клиентов и отвечать на их вопросы 24/7, уведомлять о новых акциях и предложениях, персональных условиях и финансовых рекомендациях;

- расчет и взимание платы за обслуживание счета: программные роботы могут автоматизировать процесс оплаты обслуживания счёта, то есть извлечь нужную информацию из документов, проверить её, ввести в форму и выслать счёт для оплаты;

- противодействие мошенничеству: ускорение анализа данных и повышение точности выявления сомнительных транзакций и попыток мошенничества;

- инвестиционные прогнозы;

- найм и адаптация сотрудников.

Автоматизированное финансовое прогнозирование – это непрерывный прогноз в реальном времени, который включает в себя [5]:

- изменения в ключевых драйверах запускают обновления прогнозов в режиме реального времени;

- автоматизированные потоки данных фиксируют эти движения для обновления алгоритмических моделей, прогнозирующих каждый финансовый отчет;

- анализ отклонений в реальном времени и аналитика движущих сил позволяют руководителям понять, почему меняется прогноз;

- подключенные среды планирования гарантируют, что затрагиваемые факторы связаны и последовательно моделируются для всех функций и финансовых отчетов;

- как деловые партнеры, так и финансисты своевременно уведомляются и действуют в рамках интегрированной структуры, чтобы быстро принимать стратегические и оперативные меры.

Переход к автоматизированному финансовому прогнозированию состоит из нескольких направлений.

1. Создание базы данных для поддержки всех финансовых процессов. Расширенные алгоритмические модели и инструменты аналитики в масштабах всей организации требуют высококачественных данных. Автоматизированные процессы требуют непрерывной подачи этих данных. Чтобы достичь этого состояния непрерывного потока данных, организациям необходимо установить модели управления качеством данных и управлением данными с прозрачностью, гибкостью и развивающимися стандартами по мере ввода новых данных и лучшего понимания старых данных.

2. Сбор нужных данных в нужное время. Для банков это означает активное сотрудничество с другими службами, чтобы собирать актуальные и полезные данные по всему континууму жизненного цикла продукта для эффективного информирования финансовых моделей. Инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта будут активно оценивать потоки данных и определять «наилучшие» алгоритмы в режиме реального времени, чтобы постоянно генерировать более точные прогнозы. Затем

пользователи взаимодействуют с моделями, чтобы вносить человеческий вклад и принимать стратегические решения в режиме реального времени.

3. Создание организации с ориентированным на данные мышлением, ориентированным на слаженную работу с машинами, склонностью к принятию решений на основе данных, постоянному совершенствованию прогностических моделей и страсти к внедрению технологий.

Автоматизированное финансовое прогнозирование означает более быстрое получение информации и принятие решений, которые увеличивают прибыль, снижают затраты и обеспечивают контроль над финансовыми результатами, большую прозрачность прогнозов и предположений для более эффективного ценообразования, прогнозирования потребностей клиентов и сокращения оборотного капитала. Используя технологию Oracle Cloud для преобразования своего бизнеса, клиенты получают возможность стандартизировать и повышать эффективность процессов, улучшать контроль, сокращать расходы и повышать гибкость ИТ, а также использовать данные для лучшего понимания бизнеса и оптимизировать усилия по внедрению. Потребности клиентов согласовывают с этой моделью, постоянно ориентируясь на достижимые бизнес-результаты. Финансовые службы получают и сохраняют стабильность и гибкость с помощью интегрированных систем финансовых моделей Oracle Cloud [3].

Структура интегрированной финансовой модели включает цикл взаимосвязанных концепций:

- управление финансами, рисками и регулированием;
- риск управления и соответствие;
- платформа финансовых данных и аналитики;
- отчетность и бизнес-аналитика;
- основные финансовые показатели.

Многие банки адаптируются к меняющейся ситуации и инвестируют в fintech и другие возможности, которые помогают им лучше планировать будущее. В центре этих преобразований находятся облачные приложения нового поколения, которые обеспечивают сквозную интеграцию и прозрачность во всех сферах бизнеса, от финансов и маркетинга до продаж и обслуживания клиентов.

Придать единое направление развития всему бизнесу может быть сложной задачей для банков, поскольку они управляют разными службами и департаментами, различными клиентскими сегментами и множеством продуктовых портфелей. Многие части бизнеса и технологии имеют различную логику построения структуры, так как были унаследованы от слияний или поглощений. В такой среде информация может находиться в различных операционных хранилищах и разных хранилищах данных. То есть, в этой среде клиентский сегмент, например, может означать одно для одного направления бизнеса и другое для другого. Для эффективного планирования и прогнозирования банки должны иметь возможность собирать все данные на общей платформе, используя общую унифицированную модель данных.

В то же время некоторые подразделения все еще полагаются на электронные таблицы и другие ручные процессы для сбора и консолидации всех этих разрозненных наборов данных, отнимающих драгоценное время персонала [4]. Для большинства банков отсутствие единой платформы данных и приложений является серьезным препятствием на пути к более гибкому, клиентоориентированному и эффективному бизнесу. Поэтому перестройку организационной структуры банка и его бизнес-процессов имеет смысл начинать с внедрения единой модели данных и определения того, как данные используются в бизнесе от начала до конца, охватывая их основные банковские платформы, возможности корпоративного планирования и прогнозирования.

Модель данных составляет может строиться на основе интегрированного набора облачных решений Oracle, разрабатываемых многими консалтинговыми компаниями, например, PwC. Это платформа, сочетающая планы, прогнозы, данные о персонале,

ресурсах, инвестициях, портфели, проекты, балансовые отчеты и многое другое, которую можно настроить или преобразовать тысячей различных способов.

Качественные ключевые показатели эффективности (KPI) для банка: способность принимать рациональные решения; инициативность; организаторские возможности; нацеленность на результат; оперативность действий.

Количественные KPI для банка: финансовый результат; увеличение клиентской базы; увеличение ресурсной базы; увеличение размера портфеля по активным операциям; увеличение комиссионных доходов; уменьшение портфеля проблемных активов; доход на активы; доход на капитал; чистый спред; чистая процентная маржа; чистый операционный доход на общие активы; чистый доход на одного работника; чистый доход к расходам на содержание персонала.

Одним из самых больших преимуществ модельной системы является то, насколько легко она может обслуживает желаемые ключевые показатели эффективности, бизнес-аналитику и информационные панели производительности на мобильном устройстве.

Подытоживая, можно сказать, что инвестиции в интегрированное решение для планирования могут обеспечить положительную рентабельность инвестиций несколькими способами. Хорошо продуманные решения могут значительно повысить эффективность за счет устранения узких мест, сокращения времени обработки или решения других проблем процесса. Кроме того, повышение эффективности процесса дает банку больше возможностей для оценки точности бюджетных сценариев и перехода к ежемесячному процессу прогнозирования. Более частый процесс прогнозирования, в отличие от годового бюджета, может привести к гораздо более тесной связи между стратегией и имеющимися ресурсами и даст руководству возможность внушить доверие внутренним и внешним заинтересованным сторонам.

Очевидно, что финансовое планирование и прогнозирование применяется в любой сфере, но в такой динамичной отрасли, как банковское дело, синхронизация стратегии и составление бюджета абсолютно необходима из-за переменной структуры косвенных расходов, агрессивной конкуренции, диверсифицированных портфелей продуктов и разнообразных клиентов. Банки должны перейти на более динамичную модель прогнозирования будущих периодов. Видение реальной картины и ее понимание в значительной степени зависит от способности интегрировать бизнес-планирование, прогнозирование и мониторинг в единую структуру.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Budgeting and Planning for Banks and Credit Unions. <https://www.bpmpartners.com/services-2/budgeting-planning/for-banks-and-credit-unions/>
2. Calamita P., Thompson J., Waller C. Planning to Forecasting – Improvements in Banking. 2010. <https://www.protiviti.com/US-en/insights/planning-forecasting-improvements-banking>
3. Integrated Finance supported by Oracle Cloud. 2020. <https://www.pwc.com/us/en/services/alliances/oracle-implementation/integrated-finance.html>
4. Mullick A. How leading banks plan and forecast with confidence. 2022. <https://blogs.oracle.com/modernfinance/post/how-leading-banks-plan-and-forecast-with-confidence>
5. Weidner J., Merrill E., Narins V. A path to automated financial forecasting. 2021. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/automated-financial-forecasting.html>
6. Автоматизация управления данными: выгоды для бизнеса и примеры использования. 2021. <https://electroneek.com/ru/blog/avtomatizacziya-upravleniya-korporativnymi-dannymi/>

7. 10 способов автоматизации бизнес-процессов RPA в банковской сфере. 2021.
<https://electroneek.com/ru/blog/10-sposobov-avtomatizaczii-biznes-proczessov-rpa-v-bankovskoj-sfere/>
8. Шумска Л. Автоматизация банківської діяльності. 2021.
<https://znanio.ru/media/avtomatizatsya-bankvsko-dyalnost-2720386>